

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Assunto: Avaliação da ferramenta AIQuiz.

Você está sendo convidado a participar da avaliação da ferramenta AIQuiz. Você participará de uma avaliação da ferramenta desenvolvida para criar e aplicar jogos de perguntas e respostas (quizes). Haverá a aplicação de um questionário, que irá levantar seu perfil e coletar informações sobre as suas percepções de acordo com o uso da ferramenta, bem como a aplicação de uma entrevista.

A sua participação é voluntária e se decidir não participar ou se quiser cancelar a sua participação a qualquer momento, você tem total liberdade para fazê-lo.

Mesmo sem ter benefícios diretos em participar, indiretamente você estará contribuindo para o entendimento do fenômeno estudado e para a produção do conhecimento científico.

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO ASSUNTO DA PESQUISA

Concordo em participar deste estudo e declaro que li os detalhes descritos neste documento. Eu entendo que sou livre para aceitar ou recusar e que posso interromper minha participação a qualquer momento sem especificar um motivo. Concordo que os dados coletados serão utilizados para os fins descritos acima. Eu compreendo as informações apresentadas neste Termo de Consentimento. Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas as minhas perguntas foram respondidas. Receberei uma cópia assinada e datada deste CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO.

-----, local e data